

Conteúdo Programático das aulas de Estruturas de Repetição com algoritmos em Portugol

Carga Horária: 4h/a (1h/a por semana)

Local: Sala de Aula

Aula 1:

- a) O que são estruturas de repetição
- b) Conceitos fundamentais de repetição
- c) Necessidade e vantagens das estruturas de repetição
- d) Tipos de loops: repita-até e para
- e) Exemplos simples de aplicação

Aula 2:

- a) Sintaxe básica das estruturas de repetição
- b) Exemplos práticos para consolidar o entendimento
- c) Comparação entre estruturas repita-até e para
- d) Contadores e acumuladores

Aula 3:

- a) Apresentação da estrutura de repetição para
- b) Apresentação da estrutura de repetição repita-até
- c) Utilização de contadores e acumuladores
- d) Comparação entre as estruturas repita-até e para
- e) Exemplos práticos e atividades práticas

Aula 4:

- a) Elaborar um algoritmo para calcular a tabuada
- b) Desenvolvimento prático do algoritmo em grupos
- c) Apresentação dos resultados e discussão em sala de aula

Exercício: Calculando a tabuada

Objetivo:

Desenvolver um algoritmo em Portugol que calcule e exiba a tabuada de um número fornecido pelo usuário.

Descrição:

O aluno deverá criar um algoritmo que solicite ao usuário um número inteiro e, em seguida, exiba a tabuada desse número do 1 ao 10.

Requisitos:

Utilizar estruturas de repetição para gerar a tabuada.

Solicitar ao usuário o número do qual deseja calcular a tabuada.

Exibir a tabuada completa do número fornecido até o décimo múltiplo.

Conteúdo Programático das aulas de Estruturas de Repetição no Scratch

Carga Horária: 4h/a (1h/a por semana)

Local: Laboratório de Informática - utilizando a ferramenta Scratch

Aula 1:

- a) O que são estruturas de repetição
- b) Conceitos fundamentais de repetição
- c) Necessidade e vantagens das estruturas de repetição
- d) Tipos de loops: REPITA-ATÉ e PARA
- e) Exemplos simples de aplicação no Scratch

Aula 2:

- a) Sintaxe básica das estruturas de bloco de repetição no Scratch
- b) Exemplos práticos para consolidar o entendimento
- c) Comparação entre estruturas REPITA-ATÉ e PARA
- d) Contadores e acumuladores

Aula 3:

- a) Apresentação da estrutura de repetição PARA no Scratch
- b) Apresentação da estrutura de repetição REPITA-ATÉ no Scratch
- c) Utilização de contadores e acumuladores
- d) Comparação entre as estruturas REPITA-ATÉ e PARA no Scratch
- e) Exemplos práticos e atividades práticas no Scratch

Aula 4:

- a) Elaborar projeto no Scratch para calcular a tabuada
- b) Discussão sobre os projetos desenvolvidos pelos participantes
- c) Feedback e sugestões para aprimoramento
- d) Considerações sobre boas práticas e eficiência no uso das estruturas de repetição em Scratch

Exercício: Calculando a Tabuada com o Scratch

Objetivo:

Desenvolver um jogo no Scratch que calcule e exiba a tabuada de um número fornecido pelo usuário, utilizando a estrutura de repetição "repita-até".

Descrição:

Os alunos devem criar um projeto no Scratch que solicite ao usuário um número inteiro e, em seguida, exiba a tabuada desse número do 1 ao 10, utilizando a estrutura de repetição "repita até".

Requisitos:

Utilizar a plataforma Scratch para criar o programa.

Criar um bloco de código que solicite ao usuário um número inteiro.

Utilizar a estrutura de repetição "repita até" para calcular a tabuada do número fornecido.

Exibir a tabuada completa do número fornecido até o décimo múltiplo.